

Agdistis heydenii (Zeller, 1852) (Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae) en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez* & Rubén Pino Pérez†

February 28, 2018

Resumen

En esta nota se ofrecen diversos datos sobre el pterofórido *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), en Orense (Galicia, NO España).

Abstract

In this article we present several chorological and ecological data on Pterophoridae moth *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852) from Orense (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, *Agdistis heydenii*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, *Agdistis heydenii*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Agdistis heydenii (Zeller, 1852), es un agdistino de distribución mediterránea (Gielis, 1996: 32 [9]), que se encuentra desde Palestina, Grecia, Marruecos, sur de Francia y España hasta las Islas Canarias (Ridder, 1986: 82 [7]).

En España parece una especie bastante común (por ejemplo, Arenberger, 1977: 74 [4]; también en Vives-Moreno, 2014: 189-190 [14]), pues en el artículo

*A Fraga, 6, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

de Gielis (1988: 280 [8]), ya se señalaban entonces 15 puntos en el mapa de la España peninsular; aunque se ha citado posteriormente de alguna otra parte, bien mediterránea, (Arenberger, 2008: 479 [3]), no la habíamos observado en Galicia, hasta ahora.

En GBIF¹ hay 47 registros de *A. heydenii* (desde enero pasado como, *A. heydeni*), de los que 21 son especímenes preservados. En el portal de Bold Systems² hay únicamente dos ejemplares y solo uno de ellos barcodeado, pero no son datos públicos.

Aportamos algunas observaciones y datos sobre *A. heydenii* (Zeller, 1852), a partir de los primeros ejemplares gallegos que conocemos para la región.

2 Material y Métodos

Los dos ejemplares de *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), LOU-Arthr 41092 y 41093, acudieron a sendas trampas luminosas con lámparas de 250 W de vapor de mercurio. Se encuentran depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

El acto nomenclatural original del taxon es *Adactyla heydenii* Zeller, 1852 (Zeller, 1852: 322-323 [15])³. Al cambiar de género y recombinarse en *Agdistis*, por ejemplo en Gielis (1996: 32 [9]), se hace concordar gramaticalmente el específico con el género, como siempre estableció el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, y lo nombra *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852); sin embargo, la aplicación de los artículos 31.2 y 34.2 del CINZ al respecto es muy polémica pues produce problemas ajenos a los taxonómicos y complica el acto nomenclatural antes que simplificarlo dado que, entre otros pormenores, el latín ya no es una lengua bien conocida (artículo de opinión de Sommerer (2002 [13]), cuestión ya debatida al menos en la confección de la tercera edición del Código (véase por ejemplo el comentario de Alvarado (1990: 32 [1]). Así, con la cuarta edición del CINZ (2000: 39 & 45 [5])⁴, se incluyen los artículos 31.2.1 y 34.2.1 en los que se menciona que no es necesario buscar la concordancia de género y especie; tras el acuerdo de la SEL⁵, muchos autores de esta sociedad tienden a

¹Consulta el 25 de febrero, 2018.

²Consulta el 25 de febrero, 2018.

³Puede descargarse el documento completo de [aquí](#).

⁴Esta cuarta edición del Código puede obtenerse de [aquí](#).

⁵The Societas Europaea Lepidopterologica. En la «General Meeting», de la SEL que se realiza con ocasión del XIII Congreso Europeo de Lepidopterología en junio de 2002, en

aceptar, en su caso, el uso del epíteto específico original en aposición al género aunque este haya cambiado. Pero, desde luego no todos y no hay unanimidad⁶; como se ha señalado, en los enlaces de GBIF y BOLD anteriores, se sigue un criterio distinto. Para este taxon nosotros adoptamos el mismo parecer apositivo que recoge el CINZ y seguimos la nomenclatura de nuestra especie como *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852) que se mencionan en esta nota son (véanse las fotografías de un ejemplar ♂, anverso [1], reverso [2], andropigio [3]; el pastizal termófilo en Biobra [4], y un prado húmedo de diente en el Bidueiral de Gabín [5], lugares donde se colocaron las trampas luminosas; por último, el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [6]):

España: Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, UTM 29TPH7503706687, 826 m, ♂, LOU-Arthr 41092, 26/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral, UTM 29TPG2383975988, 1205 m, ♂, LOU-Arthr 41093, 01/07/2011, *J.J. Pino & R. Pino*.

El ejemplar del Bidueiral habita en los prados húmedos de diente y a veces siega delimitados por un bosque de abedules. Los prados son adyacentes a varios regatos con cierta estacionalidad. En efecto, el bosque del Bidueiral (Montederramo, Orense), es una formación montana de abedules sin robles con un denso sotobosque de *Vaccinium myrtillus* y que se encuentra rodeado por un cultivo de *Pinus sylvestris*. El ejemplar acudió a la trampa luminosa que estaba situada en un prado de diente con buzamiento y cierta xericidad en verano. El bosque que suele incluirse en el subsector juresiano-queixense, sector gallego-portugués, de la provincia cántabro-atlántica (*Saxifraga spathularis-Betuleto celtibericae*, según Rivas-Martínez, 1987: 74,75 [11]; aunque véase Rivas-Martínez 2011: 414 [12]), es adscribible, con generalidad, al abedular del *Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae* (Costa *et al.*, 1990: 260 [6]), que es una formación madura a esta altitud, por encima de los 1200 m.

El ejemplar de Biobra, aparece en formaciones vegetales muy diferentes, menos montanas y más termófilas, meso-supramediterráneas con matorrales, entre otros, del *Ononido pusillae-Thymetum zygidis* que bordean al encinar del tipo *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*. Esta asociación boscosa también se señala en Amigo *et al.* (2017: 204 [2]), donde estas comunidades vegetales pertenecen al sector galaico-portugués (antes, orensano-sanabriense), distrito valdeorrense (Rivas-Martínez *et al.*, 2014: 29 [10]). No deja de sorprender la presencia de esta especie en ecosistemas ecológicamente tan diferentes.

Korsor (Dinamarca), se adopta la resolución que establece la recomendación de utilizar el epíteto original, aunque el género haya cambiado.

⁶Por supuesto, no todos siguen la recomendación; entre otros, por ejemplo, Arenberger (2008: 479 [3]).

Figura 1: *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), ♂, LOU-Arthr 41092, de Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 2: Reverso de *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), LOU-Arthr 41092, ♂, de Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 3: Andropigio de un ejemplar de *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), LOU-Arthr 41093, del Bidueiral (Montederramo, Orense). La imagen de la izquierda muestra varias líneas resaltadas mostrando algunos caracteres diagnósticos.

Figura 4: Pastizales mediterráneos en Biobra (Rubiá, Orense), donde se colocó la trampa luminosa y vuela *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852).

Figura 5: Prados húmedos con influencia orocantábrica en el Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense), donde se colocó la trampa luminosa y vuela *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852).

Figura 6: Mapa de Galicia con la distribución de la especie *Agdistis heydenii* (Zeller, 1852), basada en los datos anteriores.

Bibliografía

- [1] Rafael Alvarado. Sistemática, Taxonomía, Nomenclatura. Nuevos avances en esos campos del saber. *Trazos*, 7:1–43, 1990.
- [2] Javier Amigo, Manuel Antonio Rodríguez-Guitián, João Jose Pradinho Honrado, and Paulo Alves. *The Lowlands and Midlands of Northwestern Atlantic Iberia*. In *Javier Loidi (ed.): The Vegetation of the Iberian Peninsula. Volume 1*, volume Plant and Vegetation 12. Springer Nature, Switzerland, 2017.
- [3] E. Arenberger. Faunistische Daten zur Verbreitung der Pterophoridae auf der Iberischen Halbinsel (Lepidoptera: Pterophoridae). *SHILAP Revta. Lepid.*, 36(144):477–480, 2008.
- [4] Von E. Arenberger. *Agdistis*-Arten aus Spanien (Lep: Pterophoridae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen*, 29:73–80, 1977(1978).
- [5] CINZ. *Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Cuarta Edición*. International Trust for Zoological Nomenclature, 2000. I-XXIX+156 pp.
- [6] M. Costa Tenorio, J. Higuera, and C. Morla. Abedulares de la Sierra de San Mamede (Orense-España). *Acta Bot. Malac.*, 15:253–265, 1990.
- [7] L. De Ridder. From a synonym to a subspecies: *Agdistis heydeni canariensis* REBEL, 1896 (Lepidoptera: Pterophoridae). *Phegea*, 14(3):81–87, 1986.
- [8] C. Gielis. Provisional checklist and atlas of the Plume Moth Fauna of Spain (Lepidoptera: Pterophoridae). *SHILAP Revta. lepid.*, 16(64):271–296, 1988.
- [9] Cees Gielis. *Pterophoridae*. In *P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1: 1-222*. Apollo Books, Stenstrup, 1996.
- [10] S. Rivas-Martínez, Á. Penas, T.E. Díaz-González, S. del Río, P. Cantó, L. Herrero, C. Pinto Gomes, and J.C. Costa. Biogeography of Spain and Portugal. Preliminary typological synopsis. *International Journal of Geobotanical Research*, 4(1):1–64, 2014.
- [11] Salvador Rivas-Martínez. *Memoria del mapa de series de vegetación de España, 1:400.000*. Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Madrid, España, 1987, 268 pp.
- [12] Salvador Rivas-Martínez. Mapa de series, geoserias y geopermaseries de vegetación de España. [Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de España]. Parte II. *Itinera Geobotánica*, 18(1):1–428, 2011.

-
- [13] Manfred D. Sommerer. To agree or not to agree- the question of gender agreement in the International Code of Zoological Nomenclature. *Nota lepid.*, 25(2/3):191–204, 2002.
- [14] Antonio Vives-Moreno. *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*. Suplemento de SHI-LAP Rev. Lepid., Madrid, 2014.
- [15] P.C. Zeller. Revision der Pterophoriden. *Linnaea entomologica: Zeitschrift Herausgegeben von dem Entomologischen Vereine in Stettin*, 6:319–416, 1852.